

تاريخ الإرسال (2021-09-15)، تاريخ قبول النشر (2021-11-20)

د.محمد حسن أبورحمة

اسم الباحث الأول:

د.محمد عبد الرحمن الزعيم

اسم الباحث الثاني (إن وجد):

د.حسين عبد الكريم أبو ليلة

اسم الباحث الثالث (إن وجد):

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

^١ اسم الجامعة والبلد (للاول)

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

^٢ اسم الجامعة والبلد (للتاني)

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

^٣ اسم الجامعة والبلد (للتالث)

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

Aburahma2009@hotmail.com

نماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في تقييم طلبة الصفوف الدنيا في مدارس المحافظات الجنوبية لفلسطين

الملخص:

تهدف الدراسة إلى وضع نماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في تقييم طلبة الصفوف الدنيا في مدارس محافظات جنوب فلسطين ، لغرض تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي المسحي، وأوصت الدراسة بتفعيل ورش العمل و الدورات التدريبية لمعلمي الصفوف الأساسية الدنيا وتكثيفها في مجال تطبيق التقويم الواقعي. كما أوصت بتشجيع المعلمين عن طريق تطبيق نظام الحوافز المادية والمعنوية لدى معلمي المرحلة الدنيا لاستخدام التقويم الواقعي والإبداع في إنتاج أدواته. كما أشارت إلى أهمية إعداد الأدلة الإرشادية من قبل وزارة التربية والتعليم وإرفاق نماذج لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي الموضحة لآليات تطبيق التقويم الواقعي واحتساب علامات الطلبة من خلاله. كما اكدت على وضع استراتيجيات للتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية لإدراج التقويم الواقعي في خطط الأقسام المختلفة في كليات التربية في الجامعات. كما أوصت أيضاً بتقييم أداء المعلمين على أساس توظيف التقويم الواقعي إلى جانب تقييم الكفايات الأخرى. ونوهت إلى ضرورة تخصيص جزء من ميزانية المدرسة لتنفيذ أنشطة استراتيجيات التقويم الواقعي في المدارس. وأخيراً أوصت بتخفيف العبء التدريسي عن المعلمين في المرحلة الدنيا وتقليل عدد الطلبة في الصفوف ، بحيث تتيح للمعلمين الوقت الكافي لتفعيل التقويم الواقعي.

كلمات مفتاحية: (التقويم الواقعي ، تقييم ، الصفوف الدنيا)

Title in English (please type the title here)

Abstract:

The study aims to develop proposed models for applying realistic evaluation strategies in evaluating lower grade students in schools in the southern governorates of Palestine, for the purpose of achieving the objectives of the study. The researchers used the descriptive analytical survey method. It also recommended to encourage teachers through the application of the system of material and moral incentives for teachers of the lower stage to use realistic assessment and creativity in the production of its tools. She also pointed out the importance of preparing guidelines by the Ministry of Education and attaching models for implementing realistic evaluation strategies that explain the mechanisms for implementing realistic evaluation and calculating students' grades through it. It also emphasized the development of a strategy for cooperation and coordination between the Ministry of Education and colleges of education to include realistic evaluation in the plans of the different departments in colleges of education in universities. It also recommended evaluating teachers' performance on the basis of employing realistic evaluation in addition to evaluating other competencies. She noted the need to allocate part of the school's budget to implement the activities of realistic evaluation strategies in schools. Finally, it recommended reducing the teaching burden on teachers at the lower stage and reducing the number of students in classes, so as to allow teachers enough time to activate realistic evaluation.

Keywords: (Realistic calendar, assessment, lower grades)

جسم البحث:

مقدمة

يقاس تقدم الحضارات بقوة النظام التربوي الذي تكون مخرجاته على درجة عالية من الجودة، ويعد تقويم الطلبة من أهم مراحل العملية التعليمية وأكثرها ارتباطاً بالتطور التربوي الذي تسعى إليه الكثير من الأنظمة التربوية بفلسفاتها المختلفة، وإن جودة التعليم وتطوير مخرجاته عن طريق التقويم يشكل أداة قوية تتدفق عبر العلاقات المتشابكة المكونة لعناصر الجودة الشاملة، إذ إن الهدف الرئيس للتقويم هو ضمان جودة العملية التربوية ونواتجها. (الحكمي ، ٢٠٠٨)

ويعد التقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أهداف محددة بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يستند إليها في إصدار أحكام ، أو اتخاذ قرارات مناسبة .ولقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية ثورة في مفهوم التقويم إذ أصبح للتقويم أهدافاً متنوعة ، واختلف دور المعلم اختلافاً كلياً عن دوره في الماضي ؛ فعليه تقع مسؤولية كبيرة في نجاح العملية التعليمية ومواكبة المستجدات التربوية الحديثة بما فيها ما يرتبط بالتقويم الواقعي (الزعيبي ٢٠١٣) .

ولقد أصبح من متطلبات عمل المعلم حديثاً أن يقوم بتقويم الطالب باستخدام استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي؛ وذلك وفق توجهات وزارة التربية والتعليم في فلسطين إلى إصلاح النظام التعليمي وتغيير المنهاج المدرسي وتغيير أساليب التقويم التقليدية وفق خطة متكاملة تعنى بتقويم دقيق لكافة جوانب التعلم بهدف رفع مستوى الطلبة التعليمي وبناء شخصية متكاملة لديهم تمكنهم من المضي قدماً في شق طريق بين الأمم والتعامل بمرونة مع التغيرات التكنولوجية الهائلة ، وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من خوض غمار الحياة.

ولقد أوضحت العديد من الدراسات النتائج الإيجابية لاستخدام استراتيجيات التعليم الواقعي في العملية التعليمية وفي زيادة تحصيل الطلبة و، ومنها دراسة عمرو (٢٠١٥) ودراسة الزعيبي (٢٠١٣) ودراسة النشير وبرهم (٢٠١٢) ودراسة أبو شعيرة وآخرون (٢٠١٠) والتي أكدت على أهمية استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي في التقويم ، وضرورة توفير متطلبات تطبيقه في المنهاج المدرسي والبيئة الصفية وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى البحث في معوقات تنفيذه ، والأثر الذي تتركه في زيادة التفاعل بين الطلاب بعضهم مع بعض، وبين المعلمين والطلاب، وتحسين اتجاهات الطلاب نحو التعلم بشكل عام، وزيادة تحصيلهم الدراسي.

مشكلة الدراسة

في ظل تحديث وزارة التربية والتعليم والنظام التعليمي المدرسي في فلسطين ليوكب التغيرات العالمية والتكنولوجية الحديثة وفي ظل سعيها لتحقيق أهداف المنهاج الفلسطيني أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي؛ أنها اتبعت سياسة جديدة في التقويم التربوي للمرحلة الأساسية الدنيا من الصف الأول حتى الرابع الأساسي بقطاع غزة، وذلك بقيامها بإلغاء الامتحانات النهائية التقليدية، حيث أحدث هذا القرار الكثير من الجدل في صفوف المعلمين وأولياء الأمور كون أن هناك حاجة لتهيئة المعلمين والطلبة وتصميم أدوات مقترحة في البداية لمساعدة المعلمين في التقويم البديل، ومن خلال عمل الباحثين في وزارة التربية والتعليم العالي وكونهم آباءً ومن خلال لقاءاتهم مع المعلمين وأولياء الأمور من جهة أخرى، لاحظوا غياب استراتيجيات التقويم الواقعي وغياب النماذج التي يمكن أن يستعين بها المعلمون في تقييم أداء الطلبة، كما لاحظوا أن هناك عشوائية في استخدام أوراق العمل ، وعملية التقويم المطبقة عشوائية وغير

مبنية على أسس علمية ، وظهر أن هناك حاجة للتعلم في استراتيجيات التقويم الواقعي وتصميم نماذج مقترحة قابلة للتطبيق مبنية على أسس علمية بما يتوفر من إمكانيات محدودة في كل مدرسة وبما يمكن استخدامه من تقنيات دون تكليف المعلم والطالب وأولياء الأمور أعباءً إضافية نظراً لتدهور الحالة الاقتصادية للسكان عموماً في محافظات غزة ، وهذا ما سيحاول الباحثون تصميمه في هذه الورقة، حيث سيقوم الباحثون بتصميم نماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في تقييم طلبة الصفوف الدنيا. ومن خلال العرض السابق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

" ما النماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في تقييم طلبة الصفوف الدنيا في مدارس محافظات غزة؟ " وتفرع منه الأسئلة التالية:

- ١- ما تعريف التقويم الواقعي ؟
- ٢- ما خصائص التقويم الواقعي ؟
- ٣- ما استراتيجيات التقويم الواقعي ؟
- ٤- ماهي خطوات بناء نموذج لتقييم أداء طلبة الصفوف الدنيا وفق استراتيجيات التقويم الواقعي ؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى الكشف عن تعريف التقويم الواقعي ، والتعرف إلى خصائص التقويم الواقعي ، كما تهدف إلى التعرف إلى استراتيجيات التقويم الواقعي، كما تهدف الدراسة إلى وضع نماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في تقييم طلبة الصفوف الدنيا في مدارس محافظات جنوب فلسطين

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في أهمية موضوع التقويم الواقعي في مرحلة الصفوف الدنيا ، كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تضع نماذج مقترحة لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي في مواد دراسية مختلفة ، كما تظهر أهمية الدراسة في قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على حد علم الباحثين، كما يمكن أن يستفيد من نتائج وتوصيات هذه الدراسة الجامعات والمهتمين والباحثين.

مصطلحات الدراسة

استراتيجيات التقويم الواقعي

يعرف الباحثون استراتيجيات التقويم الواقعي بأنها مجموعة من المبادئ التي تستخدم في تقييم طلبة الصفوف الدنيا تقويماً يعكس أداءهم ويقيسه في مواقف حقيقية . يمارسون فيها مهارات التفكير واتخاذ القرارات أو لحل المشكلات الحياتية الحقيقية.

حدود الدراسة

الحد الموضوعي: اقتصرته هذه الدراسة على موضوع التقويم الواقعي وخصائصه واستراتيجياته

الحد الزمني: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام ٢٠١٧-٢٠١٨م

الحد المكاني: تم تطبيق الدراسة على مناهج الصفوف الدراسية الدنيا في وزارة التربية والتعليم العالي

منهج الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المسحي وهو المنهج الذي يدرس الظاهرة أو القضية الموجودة بشكل فعلي ليحصل منها على معلومات تساعد في الإجابة عن أسئلة البحث وتطوير الواقع قيد الدراسة، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع أو مدى حاجته إلى أحداث تغييرات جزئية أو أساسية .

الإطار النظري

مفهوم التقويم الواقعي

أظهرت الأدبيات التربوية مسميات عدة للتقويم الواقعي أبرزها : التقويم البديل ، والتقويم الأصيل أو الواقعي أو الحقيقي ، أو التقويم السياقي (كيتا واسماعيل ، ٢٠١٧ : ٣٨١)

يمكن تعريف التقويم الواقعي على أنه صورة من صور التقويم يطلب فيها من الطالب أداء وإنجاز مهام حياتية واقعية تظهر بوضوح مدى تطبيقه للمعارف والمهارات الأساسية التي اكتسبها وتعلمها ، وذلك بهدف تقويم قدرة الطالب في سياق واقعي أقرب للحياة اليومية (مهيدات والمحاسنة ، ٢٠٠٩ : ١٨).

خصائص التقويم الواقعي

يلخص (الفريق الوطني للتقويم ، ٢٠٠٤ : ١٢) بعضاً من خصائص التقويم الواقعي على النحو التالي:

- يتطلب التقويم الواقعي أن يكون الطلبة فاعلين في أدائهم بالاعتماد على المعلومات أو المعارف التي اكتسبوها.
- يقدم للطلبة مجموعة من المهمات والتحديات ضمن أنشطة تعليمية مميزة (الأبحاث ، مهارات الكتابة ، مراجعة أوراق البحث ومناقشتها وتحليل الأحداث السياسية ، والمشاركة في المناظرات)
- يصفل مهارات الطالب القائمة على التحليل والأداء العملي وتنفيذ المشاريع
- يحقق هذا التقويم الصدق والثبات عن طريق توحيد معايير تقويم المنتج .
- صدق معايير الاختبار يتم تحقيقها عن طريق المحاكاة لقدرات الطالب في أوضاع حقيقية
- يدفع التقويم الواقعي الطالب إلى اكتشاف كامل الخلل في جو من التحديات الحقيقية.

وذكرت الزعبي (٢٠١٣ : ١٧٢) أن من خصائص التقويم الواقعي أنه:

- شمولي: أي عدم الاقتصار على قياس جانب واحد فقط من عمليتي التعلم والتعليم كقياس المعرفة، بل تعداه لقياس جوانب أخرى كالاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع، والمهارات المستمدة من نواتج تعليمية محددة.
- استمراري: التقويم عملية تسير جنباً إلى جنب مع عملية التدريس.
- اقتصادي: أي يتم تقويم الطلبة بأقل كلفة مادية وبأقل جهد ووقت ممكنين.
- تعاوني: يفرض التقويم الجيد على كل من الطالب وولي الأمر والمشرف التربوي ومدير المدرسة أن يقوم كل منهم بدوره

استراتيجيات التقويم الواقعي

أولاً: استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء

يعد التقويم المعتمد على الأداء احد الأساليب التي تؤكد على تقويم ما يقوم به المتعلمين من نشاط ما، ومراقبة المتعلمين وهم منهمكون في خبرة تعليمية لحل مشكلة.

إن التقويم المعتمد على الأداء يمكن المتعلم من توضيح تعلمه من خلال توظيف مهاراته في مواقف حياتيه حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية، أو قيامه بعروض عملية يظهر من خلالها مدى إتقانه لما اكتسب من مهارات، في ضوء الأهداف التعليمية المراد إنجازها (المفلح، ٢٠٠٤: ١٢).

وبين علام (٢٠٠٤: ١٥٣) بأن تقويم الاداء يتضمن مهام واقعية متنوعة تقيس نطاقا واسعا من المهارات لذا فأن تصحيح الاجابات او تقدير الاداء لا يستند الى مفتاح تصحيح كما هو الحال في الاختيار من متعدد، وانما يتطلب بعض الاحكام الذاتية فيما يتعلق بجودة العمل.

الفعاليات التي تندرج تحت استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء

• التقديم

عرض مخطط له ومنظم ، يقوم به المتعلم ، أو مجموعة من المتعلمين لموضوع محدد ، وفي موعد محدد ، لإظهار مدى امتلاكهم لمهارات محددة .

• العرض التوضيحي

عرض شفوي أو عملي يقوم به المتعلم أو مجموعة من المتعلمين لتوضيح مفهوم أو فكرة وذلك لإظهار مدى قدرة المتعلم على إعادة عرض المفهوم بطريقة ولغة واضحة .

• الأداء العملي

مجموعة من الإجراءات لإظهار المعرفة ، والمهارات ، والاتجاهات من خلال أداء المتعلم لمهام محددة ينفذها عملياً .

• الحديث

يتحدث المتعلم ، أو مجموعة من المتعلمين عن موضوع معين خلال فترة محددة وقصيرة ، وغالبًا ما يكون هذا الحديث سردًا لقصة ، أو إعادة لرواية ، أو أن يقدم فكرة لإظهار قدرته على التعبير والتلخيص، وربط الأفكار .

• المعرض

عرض المتعلم أو المتعلمين لإنتاجهم الفكري والعملية في مكان ووقت متفق عليهما، لإظهار مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم في مجال معين لتحقيق نتائج محددة.

• المحاكاة / لعب الأدوار

ينفذ المتعلم / المتعلمون حوارًا أو نقاشًا بكل ما يرافقه من حركات وإيماءات يطلبها الدور في موقف يشبه موقفًا حياتيًا حقيقيًا لإظهار مهاراتهم المعرفية والأدائية ومدى قدرتهم على اتباع التعليمات والتواصل وتقديم الاقتراحات وصنع القرارات من خلال مهمة أو حل مشكلة .

ولتصميم مهام التقويم المعتمد على الأداء لا بد من تحديد الغرض من التقويم وتحديد ما يراد تقويمه من مهارات معرفية ووجدانية وأدائية ثم تحضير قائمة بالمهارات والعمليات المطلوب تقويمها مع تحديد الوقت اللازم للإنجاز ووضع معايير ومستويات الأداء المطلوبة وظروف وشروط الأداء مثل الأجهزة والمعدات والأدوات. (النعيمي ، ٢٠١٦ : ٣٦٠)

خطوات عملية تصميم استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء

تمّ عملية تصميم التقويم المعتمد على الأداء بالخطوات الآتية: الفريق الوطني للتقويم ، ٢٠٠٤ : ٣٨

- تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح
- تحديد ظروف ، وشروط الأداء مثل : الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة
- انتقاء الأداة
- تحديد المعايير ومستويات الأداء
- تحديد وقت الإنجاز
- انتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع النتائج
- كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوب تقويمها
- ترتيب النتائج حسب الأولوية والأهمية
- تحديد المهارات الأدائية ونوع المشكلات المراد حلها من قبل المتعلمين
- تحديد النتائج الخاصة المراد تقويمها.

مثال على التقويم المعتمد على الأداء (نشاط العرض التوضيحي)

الصف : الأول الأساسي

الدرس : الثالث عشر (الوضوء)

نتاج التعلم: أن يقدم المتعلم عرضاً عملياً أمام طلاب صفه يتناول من خلاله طريقة الوضوء

المهمة(الإطار) : يقدم المتعلم عرضاً توضيحياً أمام طلاب صفه يتناول من خلاله: طريقة الوضوء الصحيحة

الفعالية: العرض التوضيحي Demonstration

الأدوات المطلوبة: ماء، مكان للوضوء

بيئة تنفيذ المهمة :متوضاً المدرسة

الوقت المحدد لإنجاز المهمة : دقيقتين

المتطلبات القبلية لإنجاز المهمة: تعريف الوضوء ، ذكر مواصفات الماء الصالح للوضوء ذكر أهمية الوضوء

معايير ومستويات الأداء :

- تحديد حكم بعض الممارسات التي تحدث أثناء الوضوء (الاسراف في الماء ، اىذاء الزملاء ، عدم المحافظة على نظافة المتوضاً ، ترك صنوبر المياه مفتوحاً ، تعمد نسيان بعض أركان الوضوء)
- الحديث بلغة عربية فصحي

- توظيف القيم الاسلامية (المفاهيم والمصطلحات أثناء الوضوء)
- الحيوية والحركة والثقة بالنفس.
- إنجاز العرض خلال الوقت المحدد .

أداة التقويم: سلم تقدير من ثلاثة مستويات يبني ويطور بمشاركة المتعلمين.

سلم تقدير مقترح لتقويم أداء المتعلم في مهارة الوضوء

م	معايير الأداء	ممتاز	جيد	ضعيف
١.	يفتح الصنبور فتحة مناسبة بدون إسراف			
٢.	يذكر اسم الله قبل الوضوء			
٣.	يغسل يديه إلى الرسغين ثلاث مرات			
٤.	يمضمض فمه ثلاث مرات			
٥.	يستنشق ثلاث مرات ويستنثر ثلاث مرات			
٦.	يغسل وجهه ثلاث مرات			
٧.	يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات			
٨.	يغسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات			
٩.	يمسح رأسه مرة واحدة			
١٠.	يمسح أذنيه من الداخل والخارج مرة واحدة			
١١.	يغسل قدمه اليمنى ثلاث مرات			
١٢.	يغسل قدمه اليسرى ثلاث مرات			
١٣.	القيام بخطوات الوضوء بالترتيب			

التغذية الراجعة

بعد الانتهاء من مهمة التقويم يوجه المعلم للطالب الأسئلة التالية :

ما نقاط الضعف التي لاحظتها أثناء عملية الوضوء ؟

.....

ما الظروف التي أثرت سلباً على عملية وضوءك (إن وجدت) ؟

.....

لو أتيت لك عملية الوضوء ثانية ما هي التحسينات التي ستجريها ؟

.....

الاستراتيجية: التقويم المعتمد على الأداء

الصف : الثالث الأساسي

المادة : لغتنا الجميلة

الدرس : يوم الشجرة

نتائج التعلم: تقييم مهارة القراءة الجهرية

المهمة (الإطار) : يقرأ المتعلم النص بصوت عال قراءة صحيحة أمام طلاب الصف

الفعالية: التقديم .

بيئة تنفيذ المهمة: الصف الدراسي

الوقت المحدد لإنجاز المهمة : دقيقتين

أداة التقويم: سلم تقدير من ثلاثة مستويات يبني ويطور بمشاركة المتعلمين.

م	الاسم	تخلو	يقرأ	يقرأ بصوت	يقرأ	يلفظ	يستفيد	يقرأ قراءة	ملاحظات
		قرآته	بسرعة	مسموع	مراعيا	الكلمات	من	مثلة	
		من	وطلاقة	وينوع في	علامات	منتبها إلى	أخطاء	لجميع	
		الأخطاء		مستواه بما	الترقيم	اللام	الآخرين	المعاني	
				يتلاءم		الشمسية	ولا يكررها		
				والسياحة		والقمرية			

استراتيجية مراجعة الذات

تقوم هذه الاستراتيجية على تحويل التعلم السابق إلى تعلم جديد، وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خلال تأمله الخبرة السابقة، وتحديد نقاط القوة والنقاط التي بحاجة إلى تحسين، وتحديد ما سيتم تعلمه لاحقاً. لذا تعد هذه الاستراتيجية مكوناً أساسياً للتعلم الذاتي، بما تقدمه للمتعلم من فرصة حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء المعرفية، ومهارات التفكير الناقد، ومهارات التفكير العليا، وحل المشكلات مما يمكن المتعلم من تشخيص نقاط القوة في أدائه وتحديد حاجاته وتقييم اتجاهاته.

توفر استراتيجية مراجعة الذات فرصة للمتعلم لتطوير مهاراته فوق المعرفية، والتفكير الناقد، ومهارة حل المشكلات، وتساعد المتعلمين في تشخيص نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم وتحديد حاجاتهم، وتعد استراتيجية مراجعة الذات مكوناً أساسياً للتعلم الذاتي الفعال، والتعلم المستمر ومفتاحاً لإظهار مستوى النمو المعرفي للمتعلم. وتتطلب استراتيجية مراجعة الذات من المتعلم امتلاك المهارات الآتية:

١. التمعن الجاد والمقصود في الآراء والمعتقدات، والمعارف في محاولة واعية لتشكيل منظومة معتقدات على أسس من العقلانية والأدلة.

٢. التفكير فيما وراء المعرفة من خلال معرفة المتعلم لعمليات التفكير واستراتيجياته وهو يفكر ويساعده في ذلك استخدام التفكير بصوت عالٍ، أو التفكير المسموع ومراراً رقة سلوكه الأكاديمي وتحليل تفكير الآخرين وغير ذلك.

٣. تحويل الخبرة السابقة إلى تعلم بتقييم ما تعلمه، وتحديد ما سيتم تعلمه لاحقاً. (المغذوي ، ٢٠١٥ : ١٥)
خطوات تصميم استراتيجية مراجعة الذات:

تتضمن استراتيجية مراجعة الذات ثلاث مراحل أساسية هي:

أولاً: مرحلة الإعداد وتشمل:

- وصف نتائج التعلم المراد تقويمها.
- بناء مهام ونشاطات مناسبة للنتائج المراد تقويمه.
- تحديد الطرف المطلوبة لتحديد الأداء مثل: الوقت والتكنولوجيا المستخدمة.
- صياغة معايير لتقويم مدى تحقيق نتائج التعلم.
- اعتماد معايير لتقويم مراجعة الذات

ثانياً: مرحلة التنفيذ وتشمل:

- اختيار دليل أو مؤشر على حدوث التعلم.
- وصف الدليل أو المؤشر الذي تم انتقاؤه.
- البحث عن الدليل أو المؤشر الذي يظهر مدى تحقق نتائج التعلم وجمع بيانات عنه.
- تقويم الدليل لبيان نقاط القوة والاحتياجات المستقبلية.

ثالثاً: مرحلة المعالجة وتشمل:

- تقويم مراجعة الذات مع المعلم والحصول على التغذية الراجعة.
- الاتفاق على الخطوات اللاحقة مع المعلم.
- تنفيذ الخطوات اللاحقة التي تم الاتفاق مع المعلم عليها وتقويمها.

مثال على التقويم الذاتي (يوميّات الطالب)

الصف / الثاني الأساسي المادة / لغتنا الجميلة

الموضوع/ وطن يسكن فينا

نتائج التعلم: أن يبين المتعلم خصائص بعض المدن الفلسطينية المحتلة

المهمة: عمل مقابلة وسؤال أحد الآباء أو الأجداد عن خصائص بعض المدن الفلسطينية المحتلة

الوقت المحدد لإنجاز المهمة: أربعة أيام

الموقف التقويمي: بعد الانتهاء من السؤال يكتب المتعلم في مذكراته اليومية عن المقابلة في سجل وصف سير التعلم (

(Learning Log

أداة التقويم / سجل وصف سير التعلم

اسم المتعلم الصف : المجموعة

اليوم الأول	اليوم الثاني	اليوم الثالث	اليوم الرابع

استراتيجية الملاحظة

وهي استراتيجية يتوجه فيها المعلم بحواسه المختلفة نحو الطالب بقصد مراقبته في موقف نشط، وذلك من أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكم عليه وتتميز هذه الاستراتيجية بمرونة عالية، تمكن المعلمين من تكيفها وتصميمها بما يتناسب مع النتائج التعليمية المختلفة. (البشير وبرهم، ٢٠١٢: ٤)

تأتي الملاحظة مباشرة في مقدمة أدوات التقويم الواقعي التي يرصد فيها المعلم درجة تقدم طلبته نحو أغراض التعلم المنشودة وبإمكان المدرس توثيق ملاحظاته عن كل طالب أثناء تنفيذ نشاطات التعلم ورصد ذلك في قوائم شطب أو سلالمة تقدير أو على شكل ملصقات في ملفه كما يمكن تعزيز أسلوب الملاحظة بإجراء المقابلات الشخصية مع الطالب وهذه تكشف للمدرس بصورة أدق مستوى تقدم الطالب فيما يرد له أن يتعلم .

وتقسم إلى :

ملاحظة منظمة : يتم التخطيط لها مسبقاً وتحدد فيها جميع الظروف.

ملاحظة تلقائية: ملاحظة السلوكيات بصورة تلقائية في مواقف حقيقية في سياق طبيعي

خطوات تصميم الملاحظة المنظمة : (برنامج تطوير المدارس السعودي ، ٢٠١٤: ٢٦)

- تحديد الغرض من الملاحظة .

- تحديد نتائج التعلم المراد ملاحظتها .

- تحديد المهمات المطلوبة ومؤشرات الأداء .

- ترتيب المهمات ومؤشرات الأداء في جدول حسب تسلسل منطقي.

تصميم أداة تسجيل لهذه المهمات والمؤشرات، مثل (بطاقة ملاحظة، قائمة شطب

مثال على استراتيجية الملاحظة

الصف / الرابع الأساسي / المادة / التنشئة الاجتماعية

الموضوع/ ما أجمل النظام

نتاج التعلم: أن يتقيد الطالب بالنظام في مدرسته

المهمة: ملاحظة سلوك الطالب واحترامه للنظام خلال المدة المحددة.

زمن التنفيذ: شهرين

أداة التقويم : قائمة ملاحظة السلوك الصفي للطلاب خلال فترة زمنية محددة داخل وخارج الصف

الشهر الثاني			الشهر الأول			الكفاية
نادراً	أحياناً	غالباً	نادراً	أحياناً	غالباً	
						يحترم النظام
						يتقيد بالتعليمات
						يحافظ على البيئة والممتلكات العامة
						يتقبل الآخرين ويحترم ثقافتهم
						يراعي قواعد الأمن والسلامة
						يحرص على خدمة المجتمع المحلي
						يشارك في اللجان والأنشطة المدرسية
						يتعاون مع الآخرين
						يلتزم بالزي المدرسي
						يقف في صف الانتظار عند مقصف المدرسة
						دفاتره وكتبه منظمة ومرتبطة

الصف / الرابع الأساسي / المادة / العلوم العامة

الموضوع/ الحالة الجوية

نتاج التعلم: أن يستخدم الطالب مقياس الحرارة الجوية في قياس درجة الحرارة

المهمة: يعرض المعلم مقياس حرارة ويطلب من الطلبة قياس درجة حرارة الغرفة ويقوم بملاحظة عملية قياس الحرارة الجوية من

قبل الطالب

الوقت المحدد لإنجاز المهمة: ١٠ دقائق .

الموقف التقويمي: يجري المعلم ملاحظة فردية لكل طالب للتأكد من امتلاكه المهارات المتضمنة في الدرس

أداة التقويم : نموذج لقائمة شطب لقياس درجة حرارة الجو

الرقم	السلوك	التقدير	
		مرضي نعم	غير مرضي لا
١.	يثبت ميزان الحرارة بشكل جيد على الطاولة		
٢.	يتفحص ميزان الحرارة ليتأكد من أنه يعمل		
٣.	يقيس درجة الحرارة داخل غرفة الصف		
٤.	يسجل قراءة الميزان بشكل صحيح		
٥.	يحافظ على الأدوات في المختبر		
٦.	يتبع قواعد السلامة والأمان أثناء العمل		
٧.	يتعاون مع أفراد مجموعته		

استراتيجية التقويم بالتواصل

يعد التواصل بمفهومه العام نشاطاً تفاعلياً يقوم على إرسال واستقبال الأفكار والمعلومات باستخدام اللغة، ويمكن إجراؤه إلكترونياً، ويعرف التواصل بأنه مجموعة من القدرات التي يستطيع بواسطتها المعلم أن يدخل في مضامين الطالب من خلال استعمال قواعد اللغة في سياقها الاجتماعي بهدف نقل المعلومات من مواقف مختلفة. (مهيدات والمحاسنة، ٢٠٠٩ : ١٣١-١٣٢)

تقوم هذه الاستراتيجية على جمع المعلومات من إرسال واستقبال الأفكار، بشكل يمكن المعلم من معرفة التقدم الذي حققه المتعلم، فضلاً على التعرف إلى طريقة تفكيره وأسلوبه في حل المشكلات.

إن وعي المعلمين بما تتضمنه هذه الاستراتيجية من فعاليات (المؤتمر، المقابلة، الأسئلة والأجوبة) وأدوات تقويم ترتبط بها (سجل وصف سير التعلم) يمكن أن تفيد المعلمين في التخطيط الأمثل للدرس، وتحديد النتائج التعليمية للطلبة، وفقاً لمستوياتهم وقدراتهم، كما قد تمّ كن الطلبة من الحصول على التغذية الراجعة والتشجيع الذي يساهمان في تشخيص حاجاتهم مما يعزز من قدرتهم على مراجعة الذات وانعكاس ذلك على أدائهم وإمكانياتهم وتطورها.

أنماط أسلوب التقويم بالتواصل :

١- المقابلة : في لقاء بين المعلم والطالب محدد مسبقاً ، حيث يمنح المعلم فرصة الحصول على معلومات تتعلق بأفكار الطالب واتجاهاته نحو موضوع معين ، وتتضمن سلسلة من الأسئلة المعدة مسبقاً .

٢- الأسئلة والأجوبة

هي أسئلة مباشرة من المعلم إلى الطالب أو العكس حول التعلم حيث تساعد المعلم على رصد مدى تقدم تعلم الطالب ، وجمع المعلومات عن طبيعة تفكيره وأسلوبه في حل المشكلات وتختلف عن المقابلة في أن هذه الأسئلة وليدة اللحظة والموقف وليست بحاجة إلى إعداد مسبق وقد تأخذ نمط الأسئلة السابرة .

٣- المؤتمر لقاء مبرمج يعقد بين المعلم والطالب لتقويم مدى تقدم الطالب في انجاز مشروع معين إلى تاريخ معين من خلال النقاش ، ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة واللازمة لتحسين تعلمه (مهيدات والمحاسنة، ٢٠٠٩ : ١٣٤-٣٥)

خطوات تصميم استراتيجية التقويم بالتواصل :

- تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح.
- تحديد الوقت والمكان المناسبين للتقويم.
- إعداد أداة التقويم.
- انتقاء وصياغة الأسئلة المناسبة بتعبيرات لغوية مناسبة لمستوى المتعلم.
- الإصغاء وتركيز الانتباه خلال التقويم.
- تحليل البيانات.
- إعداد تغذية راجعة للمتعلم.
- صياغة الخطوات اللاحقة.

مثال على نشاط التقويم باستخدام المقابلة

الصف: الرابع الأساسي

الموضوع: التكيف.

نتاج التعلم: أن يستخدم استراتيجية الاستقصاء في استقصاء تكيف الحيوانات مع بيئاتها .

المهمة: يعرض المعلم بعض الكائنات الحية التي لها القدرة على التكيف ويطلب من الطلاب فهم الصورة و استقصاء كيفية تكيف هذه الحيوانات مع البيئات المختلفة التي تعيش فيها.

الوقت المحدد لإنجاز المهمة: ١٠ دقائق .

الموقف التقويمي: يجري المعلم مقابلة فردية أو جماعية مع الطلاب لمراجعة التقدم الذي تم في محاولة الاستقصاء

مجال استيعاب المهمة :

(هل يستطيع الطالب فهم وتعريف وصياغة أو شرح المهمة ؟)

للإجابة على هذا السؤال يوجه المعلم الأسئلة التالية :

- ما الذي تتناوله المهمة ؟ .
- ماذا تستطيع أن تخبرني عنها ؟ .
- ماذا تعرف عن هذا الجزء من الموضوع ؟ .
- هل لك أن تشرح ذلك بكلماتك الخاصة ؟

المنهج والاستراتيجيات :

- (هل لدى الطالب منهج لتنفيذ المهمة ؟ وتسجيل المعلومات واستخدام الأدوات الملائمة ؟)
- أين يمكن أن تجد المعلومات المطلوبة ؟ .
- ماذا جربت فعلا ؟ ما الخطوات التي اتبعتها ؟ .

- كيف نظمت المعلومات ؟ هل لديك خطة ، أو استراتيجية ، أو تصميم ؟

العلاقات :

- (هل يدرك الطالب العلاقات ويميز الفكرة الرئيسية ؟)

- ماهي علاقة هذا بذلك ؟

- ما الأشياء المتشابهة ؟ وما الأشياء المختلفة ؟

المرونة :

- (هل يستطيع الطالب تغيير المنحى الذي اتبعه ؟ هل يثابر ؟ هل يجرب شيئاً مختلفاً ؟)

- هل لديك طريقة أخرى لترسم ؟ وتوضح ؟ أو تقول ذلك ؟

- هل يمكن لطريقة تسجيل أخرى أن تحل محل الطريقة المستخدمة أو أن تكون أفضل منها ؟

- ماذا جربت أيضا ؟

التواصل :

- (هل يستطيع الطالب وصف الاستراتيجيات التي استخدمها ؟ هل يعبر عن أفكاره ؟)

- كيف تستطيع أن توضح هذه الطريقة / العملية لطفل أصغر منك ؟

- هل باستطاعتك التعبير عنها بلغة أسهل ؟

- هل بإمكانك توضيح ماذا تعرفه الآن ؟

حب الاستطلاع والحدس :

- (هل يظهر الطالب دليلا على صياغة الفرضيات والتنبؤات والتحقق من ذلك ؟)

- ماذا تتوقع / تتنبأ أن يحصل ؟

- ماذا تشعر حول جوابك واستجابتك ؟

- ماذا تحب أن تعرف ؟ ماذا تعتقد أن يحصل لاحقاً ؟

تقويم الذات :

- (هل يقوم الطالب العمليات التي يقومون بها ؟)

- ماذا يسرع نقاط قوتك وضعفك ؟

- ماذا أنجزت ؟ حققت ؟

- هل كانت مشاركتك ملائمة ومفيدة ؟

مثال على نشاط التقويم باستخدام الأسئلة والأجوبة

الصف: الرابع الأساسي الموضوع: أذى الكفار .

نتاج التعلم: أن يتقن مهارة استخدام العلاقات الزمانية والمكانية.

المهمة: يعرض معلم بعضاً من مظاهر أذى الكفار للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطلب منهم استنباط بعض الدروس والعبر من الدرس.

الوقت المحدد لإنجاز المهمة: ١٥ دقيقة .

الموقف التقويمي: يتأمل المعلم سلوك المتعلمين ويقيم مدى إتقانهم مهارة استخدام العلاقات الزمانية والمكانية.

أداة التقويم : نموذج لقائمة أسئلة لقياس قدرة وأداء الطالب في مهارة استخدام العلاقات الزمانية والمكانية

قائمة الأسئلة
ما مظاهر الإيذاء التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ؟
ما المقصود بالإيذاء الجسدي ؟
ما المقصود بالإيذاء النفسي ؟
كيف عذب الكفار بلال بن رباح رضي الله عنه ؟
اذكر ثلاثة من الصحابة قام الكفار بتعذيبهم ؟
ما الدروس والعبر التي يمكن استنباطها من الدرس ؟

استراتيجية ملف إنجاز الطالب Students Portfolio

وهي استراتيجية تهدف الى التجميع المنظم والهادف لأعمال الطلاب خلال مدة زمنية معينة في مواضيع معينة من خلال الاستناد إلى مجموعة من المعايير والمحكات التي يتفق عليها ومن مميزات هذه الاستراتيجية تجعل الطالب مشاركاً في عملية التقويم فتعطيه فرصة للتفكير والتعليق على اعماله، كما تسهم بتتمية عادات اجتماعية جيدة كالحوار والعمل التعاوني. (الطراونة، ٢٠١١، ١٠)

يستخدم الملف كدليل واضح على تقدم تعلم الطالب عبر الزمن ، لأنه يضم أفضل أعماله ويوضح إنجازاته لكي يطلع عليها ولي أمره والمعلم ، ويتعرفوا نوعية هذه الإنجازات والأعمال ، فالملف يظهر نقاط القوة والضعف ، واعتماداً عليه يمكن تحديد الخطوات اللاحقة في عملية التعلم ، كما أن الملف يركز على قياس وتقويم امكانات عقلية عليا ، وعلى عمليات تعلم مهمة يمكن تطويرها ومتابعتها داخل وخارج المدرسة ، فالملف يفتح آفاق البحث والمعرفة أمام الطالب (مهيدات والمحاسنة، ٢٠٠٩ : ١٦١)

تقويم ملف إنجاز الطالب :

عادة ما تستخدم علامات رقمية لتلخيص الحكم على محتويات الملف ، إلا أنه من المفضل دعم العلامات الرقمية بتقويمات نوعية وصفية للأداء ، باستخدام سلالم التقدير أو قوائم الشطب أو سلالم التقدير اللفظية لتقويم الملف

وفيما يلي بعض التساؤلات التي يثيرها المعلم مع الطالب أثناء جلسة مناقشة الملف :

- ١- ما العمل الذي تعترض به أكثر من غيره
- ٢- ما العمل الذي تريد تحسينه ، أو تحتاج إلى مراجعته ؟
- ٣- هل هناك عملاً لست راضياً عنه ولماذا ؟
- ٤- أي الأعمال كان إنجازها أصعب ؟ لماذا .
- ٥- أي الأعمال تعلمت منه بدرجة أكبر ولماذا ؟

٦- إذا أتاحت لك الفرصة لتنفيد أي من هذه الأعمال مرة أخرى فما العمل الذي تريد البدء به ؟ وما الإجراءات التي يمكنك إجراؤه عليه؟

٧- هل هناك أعمالاً مشتركة مع الطلاب ؟

٨- هل يتضمن ملفك عملاً استغرق به العمل أكثر من شهر ؟ وضح الاجراءات والامستراتيجية التي اتبعتها لإدارة وقتك أثناء عمل المشروع ؟ (مهيدات والمحاسنة، ٢٠٠٩ : ١٦٦ - ١٦٨)

ادوات التقويم البديل

وتتمثل ادوات التقويم البديل حسب دراسة البشير واريج (٢٠١١) بالاتي:

١ - قوائم الرصد Check List

وتشمل قوائم الرصد او الشطب قائمة الافعال او السلوكيات التي يرصدها المعلم او المتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة او مهارة تعليمية واحدة او اكثر وذلك برصد الاستجابات على فقراتها باختيار احد تقديرين من الازواج الاتية: صح او خطأ، موافق او غير موافق.

٢ - سلالم التقدير Rating Scale

تقوم هذه الاداة على تجزئة المهمة المراد تقويمها الى مجموعة من المهام الجزئية بشكل يظهر مدى امتلاك الطلبة لها، وفق تدرج من اربع او خمس مستويات.

٣ - سلالم التقدير اللفظي Rubric

تتيح هذه الاداة للمعلم أن يدرج في مستويات المهارة المراد تقويمها لفظياً الى عدد من المستويات بشكل اكثر تفصيلاً من سلالم التقدير، اذ يتم تحديد وصف دقيق لمستوى اداء الطلبة.

٤ - سجل وصف سير التعلم Learning Log

ان تعبير الطالب حول اشياء قرأها أو شاهدها أو تعلمها، تتيح للمعلم فرصة الاطلاع على آراء الطلبة واستجاباتهم، وعلى المعلم ان يهيئ البيئة الآمنة لتشجيع الطلبة على التعبير بحرية عما يشعرون به (البشير واريج، ٢٠١١، ٥-٦).

توصيات الدراسة

- تفعيل ورش العمل و الدورات التدريبية لمعلمي الصفوف الأساسية الدنيا وتكثيفها في مجال تطبيق التقويم الواقعي.
- تشجيع المعلمين عن طريق تطبيق نظام الحوافز المادية والمعنوية لدى معلمي المرحلة الدنيا لاستخدام التقويم الواقعي والإبداع في إنتاج أدواته.
- إعداد الأدلة الإرشادية من قبل وزارة التربية والتعليم وإرفاق نماذج لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي الموضحة لآليات تطبيق التقويم الواقعي واحتساب علامات الطلبة من خلاله.
- وضع استراتيجية للتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية لإدراج التقويم الواقعي في خطط الأقسام المختلفة في كليات التربية في الجامعات .
- تقييم أداء المعلمين على أساس توظيف التقويم الواقعي إلى جانب تقييم الكفايات الأخرى.
- تخصيص جزء من ميزانية المدرسة لتنفيذ أنشطة استراتيجيات التقويم الواقعي في المدارس.
- تخفيف العبء التدريسي عن المعلمين في المرحلة الدنيا وتقليل عدد الطلبة في الصفوف ، بحيث تتيح للمعلمين الوقت الكافي لتفعيل التقويم الواقعي.

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

١. أبو شعيرة وآخرون، (٢٠١٠) ، معيقات تطبيق استراتيجيات منظومة التقويم الواقعي على تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في محافظة الزرقاء، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) ، ص ٧٩٧-٧٥٣ (مجلد ٢٤ ع ٣.
٢. برنامج تطوير المدارس السعودي (٢٠١٤)، التقويم الصفي الواقعي ، ط١ ، الرياض
٣. البشير، اكرم ، وبرهم ، اريج (٢٠١٢)، استخدام استراتيجيات التقويم البديل وادواته في تقويم تعلم الرياضيات واللغة العربية في الاردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، المجلد ١٣ العدد ١ مارس ٢٠١٢.
٤. الزعبي ، آمال (٢٠١٣) : درجة معرفة وممارسة معلمي الرياضيات لاستراتيجيات التقويم الواقعي ولأدواته، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، ص ١٦٥ - ص ١٩٧.
٥. الطراونة، محمد (٢٠١١)، نموذج مقترح لمعايير ضمان جودة التقويم الحقيقي للطلبة في مناهج التعليم، بحث مقدم في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء الخاصة، الاردن، للمدة من ١٠ - ١٢ / ٥ / ٢٠١١.
٦. علام، صلاح الدين محمود (٢٠٠٤)، القياس والتقويم التربوي والنفسي - اساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة، دار القمر العربي، القاهرة.
٧. الفريق الوطني للتقويم ، (٢٠٠٤) ، استراتيجيات التقويم وأدواته ، الأردن ط١
٨. كيتا ، جاكارجا ، واسماعيل، محمد (٢٠١٧): درجة استخدام معلمي اللغة العربية لاستراتيجيات التقويم الواقعي في المرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي ، مجلة العلوم التربوية ، المجلد ٢٩ العدد (٣) ص ٣٧٩-٤٠٨
٩. المفلح، عبد الرزاق.(٢٠٠٤). الإطار العام للتقويم وإدارة التدريب والتأهيل والإشراف التربوي، وزارة التربية والتعليم، عمان، الأردن.
١٠. مهيدات عبد الحكيم ، والمحاسنة ، إبراهيم : ٢٠٠٩ ، التقويم الواقعي ، دار جريب للنشر والتوزيع ، ط١ عمان ، الأردن .
١١. النعيمي (٢٠١٦) واقع استخدام معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة اربد لاستراتيجيات التقويم الجديدة وأدواته والصعوبات التي يواجهونها عند تطبيقها، مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، جامعة الملك سعود ، العدد ١٨ ، الرياض .
١٢. أبو علي ، محمد (٢٠٠٦) فاعلية توظيف الطرق التعليمية القائمة على التقويم الحقيقي في تنمية مهارات التفكير العليا عند طلبة الصف العاشر وفي اتجاهاتهم نحو العلوم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان.
١٣. المغذوي ، عادل (٢٠١٥) ، أساليب التقويم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة، جامعة المجمع ط١.

